

ВНЕДРЕНИЕ РЕЕСТРА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ДОЛЖНИКОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН: ПРАВОВЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

З.А.Атаджанов

Магистрант 2-Курса

Правоохранительная Академия Республики
Узбекистан, Город Ташкент, Республика Узбекистан
Zafarali0100@Mail.Ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15128568>

Исполнение судебных решений и совершенствование исполнительного производства является одной из ключевых задач судебно-правовой реформы в Республике Узбекистане. В условиях цифровизации экономики и правовой системы актуальной задачей становится создание **Реестра Обязательств Должников** — централизованной информационной системы, фиксирующей сведения о физических и юридических лицах, имеющих **неисполненные обязательства** по судебным актам и решениям других органов.

В связи с этим внедрение **Реестра Обязательств Должников** в систему исполнения судебных актов и актов иных органов представляется актуальным шагом для совершенствования системы исполнительного производства.

Международный опыт использования реестров должников.

Во многих странах уже успешно функционируют подобные системы, способствующие обеспечению **финансовой дисциплины** и прозрачности исполнительного производства:

Польша – BIG InfoMonitor, интегрированный с банками и финансовыми учреждениями, предотвращает выдачу кредитов неплатежеспособным лицам.¹

Украина – Единый реестр должников, информация из которого используется для автоматического наложения ограничений на выезд за границу и регистрацию имущества.²

Германия – система **SCHUFA**, позволяющая кредиторам и государственным органам получать информацию о финансовой надежности граждан.³

Казахстан – Реестр должников, данные из которого используются для ограничения доступа к государственным услугам и лицензиям.⁴

Следующие аспекты опыта этих стран также имеют важное

¹ The National Register of Debtors in Poland, <https://cgofinance.com/register-of-debtors>.

² The National Register of Debtors in Poland, <https://cgofinance.com/register-of-debtors>.

³ United Register of Debtors is a state register that is run by the Ministry of Justice of Ukraine. <https://www.ubki.ua/en/register-of-debtors-en>.

⁴ The Federal Portal (Bundesportal) is the central point of access to online services provided by Germany's federal, state and local governments – your “office for everything”. The Federal Portal is managed by the Federal Ministry of the Interior and Community. <https://verwaltung.bund.de/portal/EN/ueber>

значение для Узбекистана:

1. Автоматическое включение в реестр исполнительных документов, по которым отсутствует возможность взыскания: это обеспечивает централизованное хранение информации о должниках и позволяет возобновить взыскание в случае изменения их финансового положения в будущем.

2. Сохранение ограничений, примененных к должнику после его внесения в реестр: это побуждает должников выполнять свои обязательства и предотвращает получение ими новых долгов или сокрытие активов.

3. Наличие процедур исключения из реестра: исключение должника из реестра после выполнения им своих обязательств является важным условием справедливой системы.

Опыт приведенных стран показывает целесообразность внедрения «**Реестра обязательств должников**» и в Узбекистане, а также указывает на основные принципы, которыми следует руководствоваться при его создании. В частности, важно четко определить порядок внесения и исключения информации из реестра, виды и сроки применяемых к должнику ограничений.

Кроме того, интеграция реестра с информационными системами других государственных органов и организаций еще больше повысит его эффективность. Например, банки смогут использовать этот реестр перед выдачей кредитов для проверки кредитной истории заемщика.

Внедрение такого реестра в Узбекистане будет способствовать повышению прозрачности и эффективности системы исполнения, а также комплексному решению проблемы задолженности.

В целях успешного внедрения Реестра разработаны предложения по внесению изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «Об исполнении судебных актов и актов других органов»,⁵ в частности:

- **вносятся дополнения и изменения в статьи 21, 40 и 41,** обеспечивающие правовые механизмы функционирования реестра;
- **введение новых статей 41¹, 43³ и 43⁴,** направленных на регулирование статуса должников и порядка внесения их в реестр;
- **создание новой главы 3²,** детально описывающей структуру, цели и порядок ведения Реестра Обязательств Должников.

Научная новизна предлагаемого института заключается в его опоре на международный опыт. Анализ мировых практик показывает, что использование Реестров Обязательств Должников в ведущих странах мира значительно повышает эффективность исполнительного производства.

Введение в Узбекистане института «**Реестров Обязательств Должников**» не только существенно улучшит систему исполнения

⁵ Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш тўғрисида, Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 29.08.2001 йилдаги 258-II-сон, <https://lex.uz/docs/26477>

судебных решений, но и станет важным шагом в **гарантировании неприкосновенности частной собственности**, укреплении доверия к судебной системе и обеспечении **верховенства закона**. Более того, этот шаг полностью соответствует **современным мировым тенденциям** в сфере исполнительного производства.

Литература:

1. The National Register of Debtors in Poland, <https://cgofinance.com/register-of-debtors>.
2. United Register of Debtors is a state register that is run by the Ministry of Justice of Ukraine. <https://www.ubki.ua/en/register-of-debtors-en>.
3. The Federal Portal (Bundesportal) is the central point of access to online services provided by Germany's federal, state and local governments – your “office for everything”. The Federal Portal is managed by the Federal Ministry of the Interior and Community. <https://verwaltung.bund.de/portal/EN/ueber>
4. Автоматизированная информационная система органов исполнительного производства Министерства юстиции Республики Казахстан. <https://aisoip.adilet.gov.kz/debtors>
5. Суд хужжатлари ва бошқа органлар хужжатларини ижро этиш тўғрисида, Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 29.08.2001 йилдаги 258-II-сон, <https://lex.uz/docs/26477>

